

**ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА СВОБОДНОЙ ЛЕГКОЙ ЦЕПИ КАППА ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
НАРАСТАНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ**

**THE VALUE OF THE KAPPA FREE LIGHT CHAIN INDEX IN PREDICTING LONG-
TERM DISEASE ACTIVITY AND DISABILITY PROGRESSION IN MULTIPLE
SCLEROSIS**

**TARQO`Q SKLEROZDA UZOQ MUDDATLI KASALLIKNING FAOLLIGINI VA
NOGIRONLIKNING RIVOJLANISHINI BASHORAT QILISHDA KAPPA ERKIN ENGIL
ZANJIR INDEKSINING AHAMIYATI**

Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi

<https://orcid.org/0009-0009-3954-984X>

Musaeva Yulduz Alpisovna - DSc, dotsent

<https://orcid.org/0009-0009-7303-6127>

Ташкентский государственный медицинский университет

Botiraliyev Aziz Shukurjonovich

<https://orcid.org/0000-0003-3839-0879>

Xatamov Vohidjon Baxtiyorovich

<https://orcid.org/0009-0009-1917-9980>

Ermatov Farxod Axmedovich

<https://orsid.org/0009-0005-3047-3057>

Central Asian Medical University

Saidaliev Saidaziz Baxtiyorovich

<https://orcid.org/0009-0003-8539-7915>

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация. Пациенты с первым демиелинизирующим событием центральной нервной системы, у которых были взяты образцы спинномозговой жидкости и сыворотки, имели право на включение. На исходном уровне оценивались демографические данные, клинические данные, количество гиперинтенсивных (T2L) и контрастно-усиленных поражений (CEL) на МРТ. Во время последующего наблюдения регистрировались рецидивы, баллы по Расширенной шкале статуса инвалидности (EDSS) и лечение, изменяющее течение болезни (DMT). κ -FLC измеряли нефелометрическим методом, а индекс κ -FLC рассчитывали как отношение (κ -FLC в СМЖ/ κ -FLC в сыворотке)/альбумин.

Ключевые слова: нейрофиламенты, каппа свободные легкие цепи (κ -FLC), индекс κ -FLC, прогнозирование, рассеянный склероз.

Annotation. Patients with a first central nervous system demyelinating event from whom CSF and serum samples were collected were eligible for inclusion. At baseline, demographics, clinical data, and the number of hyperintense (T2L) and contrast-enhancing lesions (CEL) on MRI were assessed. During follow-up, relapses, Expanded Disability Status Scale (EDSS) scores, and disease-modifying treatment (DMT) were recorded. κ -FLC was measured by nephelometric method, and the κ -FLC index was calculated as the ratio (CSF κ -FLC/serum κ -FLC)/albumin.

Key words: neurofilaments, kappa free light chains (κ -FLC), κ -FLC index, prognosis, multiple sclerosis.

Annotatsiya. Bosh miya va orqa miyaning birinchi demyelinatsiyalanishi kuzatilgan, shu bilan birga orqa miya suyuqligi (OSS) va qon zardobi namunalari olingan bemorlar tadqiqotga kiritilish huquqiga ega edilar. Boshlang'ich holatda demografik ma'lumotlar, klinik ma'lumotlar, shuningdek, MRTda giperintensiv (T2L) va kontrast kuchaytiruvchi (CEL) shikastlanishlar soni baholandi. Kuzatuv davrida qaytalanishlar, Kengaytirilgan Nogironlik Holati Shkalasi (EDSS) ballari va kasallikni o'zgartiruvchi davolash (KOD) qayd etildi. κ -FLC nefelometrik usulda o'lchandi va κ -FLC indeksi (OSS κ -FLC/qon zardobi κ -FLC)/albumin nisbati sifatida hisoblandi.

Kalit so'zlar: neyrofilamentlar, kappa erkin yengil zanjirlar (κ -FLC), κ -FLC indeksi, prognoz, tarqoq skleroz.

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) — хроническое воспалительное иммуноопосредованное заболевание центральной нервной системы (ЦНС) и наиболее частая причина постоянной инвалидности у молодых людей [1]. Течение РС характеризуется большой межиндивидуальной гетерогенностью [2], поэтому взвешивание преимуществ и рисков доступных методов иммунного лечения стало ключевой проблемой для неврологов, консультирующих пациентов с РС [3], следовательно, срочно необходимы биомаркеры, помогающие делать надежный прогноз на момент постановки диагноза.

Индекс свободной легкой цепи κ (κ -FLC) является новым маркером жидкости организма при РС, который, как предполагается, будет способствовать персонализированному лечению РС [4]. Индекс κ -FLC отражает активность интраклеточных В-клеток, показывает высокую диагностическую точность при РС и предсказывает раннюю активность заболевания РС [5]. Более высокий индекс κ -FLC, определенный во время начала заболевания, был связан с различными показателями исхода при РС, включая более короткое время до рецидива [6], новую активность магнитно-резонансной томографии (МРТ) [7], нарастание инвалидности [8], а также более короткое время до снижения когнитивных функций [9]. Хотя в большинстве исследований пациенты наблюдались только в течение нескольких лет, отсутствуют доказательства относительно прогностической ценности индекса κ -FLC в долгосрочной перспективе.

Таким образом, целью настоящего исследования было изучить, позволяет ли индекс κ -FLC, определенный в начале заболевания, прогнозировать активность рецидива и нарастание инвалидности в ходе долгосрочного наблюдения.

Цель исследования. Целью исследования было определить, позволяет ли индекс κ -FLC, определенный в начале заболевания, прогнозировать активность рецидива и нарастание инвалидности в ходе долгосрочного наблюдения.

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования и пациенты.

Из продолжающегося наблюдательного исследования начатого в 2022 году, пациентов с первым демиелинизирующим событием ЦНС, предполагающим РС в клинике РС Ташкентского государственного медицинского университета и Ферганского областной многопрофильный медицинский центр, которые (1) имели диагноз клинически изолированного синдрома (КИС) или рецидивирующе-ремиттирующего РС (РРРС) в соответствии с критериями Макдональда 2017 года 10 и (2) получили образцы спинномозговой жидкости (СМЖ) и сыворотки в течение 6 месяцев после появления симптомов, мы включили тех, у кого клиническое наблюдение продолжалось не менее 5–15 лет.

Вкратце, демографические данные (возраст, пол), клинические (длительность заболевания) и характеристики визуализации (количество гиперинтенсивных очагов на T2-взвешенной МРТ (T2L), количество контрастно-усиленных очагов (CEL)) оценивались на исходном уровне. Длительность заболевания определялась как время между появлением симптомов и люмбальной пункцией.

В ходе контрольных визитов, проводимых дважды в год, регистрировалось возникновение рецидивов, а также нарастание инвалидности, оцениваемое по шкале

расширенной шкалы инвалидности (EDSS). Кроме того, регистрировалось начало терапии, изменяющей течение заболевания (ТМЗ).

к-FLC обнаружение. к-FLC определяли, как описано ранее.[6] Вкратце, концентрации к-FLC измеряли в спинномозговой жидкости и сыворотке крови методом нефелометрии (используя анализ каппа N Latex FLC и Behring ProSpec, Siemens, Эрланген, Германия). Интрацеребральный синтез к-FLC определяли по индексу к-FLC: [6]

Индекс к-FLC = $\frac{\text{к-FLC}_{\text{СМЖ}}}{\text{к-FLC}_{\text{СК}}} / \frac{\text{Альбумин}_{\text{СМЖ}}}{\text{Альбумин}_{\text{СК}}}$

Индекс $\geq 6,1$ указывал на наличие интрацеребрального синтеза к-FLC и назывался «положительным», тогда как индекс ниже этого порогового значения считался «отрицательным». [13] Индекс к-FLC > 100 определялся как «высокий» индекс к-FLC.[6]

Исследовательский вопрос. Может ли индекс к-FLC, определенный на момент первого проявления заболевания, прогнозировать активность рецидива и нарастание инвалидности у больных рассеянным склерозом при длительном наблюдении?

Конечные точки. Первичной конечной точкой было время до рецидива. Вторичной конечной точкой было время до наступления инвалидности.

Определения клинических конечных точек. Рецидив определялся как симптомы, сообщаемые пациентом и подтвержденные неврологом, или объективно наблюдаемые клинические признаки, типичные для острого воспалительного демиелинизирующего события в ЦНС продолжительностью не менее 24 часов. Рецидивы должны были происходить при отсутствии лихорадки или инфекции и должны были быть отделены от предыдущих рецидивов не менее чем на 30 дней [14].

Накопление инвалидности определялось как увеличение балла по шкале EDSS на $\geq 1,5$ в случае исходного балла по шкале EDSS 0, на $\geq 1,0$ в случае исходных баллов по шкале EDSS $\geq 1,0$ и $\leq 5,5$ или на $\geq 0,5$ в случае исходных баллов по шкале EDSS $> 5,5$ и должно было быть подтверждено не менее чем через 12 месяцев [15].

Результаты и обсуждения. Из первоначальных 88 пациентов (73%) имели долгосрочное наблюдение в течение медианного периода 113 (90–129) месяцев и были включены в исследование. Пациенты были преимущественно женского пола (75%), имели медианный возраст на исходном уровне 32 (27–39) года и медианную продолжительность заболевания 0,4 (0,2–1,3) месяца. Базовая МРТ показала медиану 10 (5–18) T2L и 1 (0–2) CEL (таблица 1). Индекс к-FLC на исходном уровне имел медиану 40,2 (19,0–103,3). Хотя индекс к-FLC был положительным у 60 (94%) пациентов, он достиг высоких значений (>100) в 17 (27%) случаях.

Таблица 1.

Демографические, клинические и параклинические характеристики.

Число пациентов: 64	Базовые характеристики
Пол (женский):	48 (75%)
Возраст (годы):	32 (27–39)
Длительность заболевания (месяцы):	0,4 (0,2–1,3)
Диагноз на исходном уровне:	
Клинически изолированный синдром:	12 (19%)
Ремиттирующий рассеянный склероз:	52 (81%)
EDSS:	0 (0–1)
Количество T2-очагов (T2L):	10 (5–18)
Количество контрастных очагов (CEL):	1 (0–2)
Олигоклональные антитела (ОСВ) положительные:	61 (95%)
Характеристики последующего наблюдения	
Длительность наблюдения (месяцы):	113 (90–129)
Активность рецидивов:	46 (72%)

Прием ПИТРС (препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза) до рецидивов:	19 (30%)
Нарастание инвалидности:	30 (47%)
Прием ПИТРС до нарастания инвалидности:	37 (58%)

В течение периода наблюдения в общей сложности у 46 пациентов (72%) был по крайней мере один рецидив. Девятнадцать (30%) пациентов получали ДМТ до рецидива или до конца наблюдения у нерезидивирующих пациентов. Тридцать (47%) пациентов получили инвалидность во время наблюдения. Тридцать семь (58%) получали ДМТ до наступления инвалидности или до конца наблюдения у стабильных пациентов. Подробности см. Таблице 1.

Индекс к-FLC связан с более коротким временем до рецидива активности.

Пациенты с рецидивирующей активностью во время наблюдения были моложе (30 (26–37) лет) и показали значительно большее количество T2L (11 (8–20)) и CEL (2 (0–2)) на исходном уровне по сравнению с пациентами без рецидивирующей активности (38 (28–41), $p = 0,047$; 3 (0–8), $p = 0,003$ и 0 (0–1), $p = 0,020$).

Индекс к-FLC был выше у пациентов с рецидивом (41 (22–125)), чем у пациентов без рецидивной активности (34 (13–57), $p = 0,029$).

Многофакторный регрессионный анализ Кокса выявил индекс к-FLC как независимый предиктор времени до рецидива активности (при увеличении на 10: отношение рисков (HR) = 1,04, LL-CI = 1,001, $p = 0,044$). Пациенты с высоким индексом к-FLC на исходном уровне (>100 , медианное значение 147) показали значительно более короткое медианное время до рецидива - 34 месяца по сравнению с 73 месяцами у пациентов с низким индексом к-FLC (≤ 100 , медианное значение 29. На 10-м году группа с высоким индексом к-FLC имела на 39% меньше вероятности остаться без рецидива по сравнению с пациентами с низким индексом к-FLC.

Таблица 2.

Анализ регрессии Кокса для прогнозирования времени до рецидива (А) и до нарастания инвалидности (В).

А. Активность рецидивов

Переменная	Коэффициент	Стандартная ошибка	HR (отношение рисков)	Нижний предел 95% ДИ	Верхний предел 95% ДИ	р-значение
Индекс к-FLC					–	
Возраст (годы)				–		
Пол (мужчины: референс)				–	–	
Число T2-очагов				–	–	
Число контрастных очагов					–	
Прием ПИТРС (нет: референс)				–	–	
Длительность заболевания (месяцы)				–	–	

В. Нарастание инвалидности

Переменная	Коэффициент	Стандартная ошибка	HR (отношение рисков)	Нижний предел 95% ДИ	Верхний предел 95% ДИ	р-значение
Индекс к-					—	
Возраст (годы)				—	—	
Пол (мужчины: референс)				—		
Число Т2-очагов				—	—	
Число контрастных очагов				—	—	
Прием ПИТРС (нет: референс)				—	—	
Длительность заболевания (месяцы)				—	—	

Индекс к-FLC связан с более коротким временем наступления инвалидности.

Пациенты с накоплением инвалидности в ходе последующего наблюдения показали значительно большее количество CEL (2 (1–2)) и более высокий индекс к-FLC (80 (33–147)) на исходном уровне по сравнению с пациентами без накопления инвалидности (0 (0–2), $p = 0,042$; 29 (16–51), $p = 0,002$).

Регрессионный анализ Кокса выявил индекс к-FLC также как независимый предиктор времени до наступления инвалидности (при увеличении на 10: HR = 1,05, LL-CI = 1,009, $p = 0,022$, Таблица 2). Пациенты с высоким индексом к-FLC на исходном уровне показали нарастание инвалидности в 36% случаев через 10 лет, тогда как пациенты с низким индексом к-FLC в 23% случаев. Оцениваемый шанс остаться без наступления инвалидности на 10-й год у пациентов с высоким индексом к-FLC был снижен на 17% по сравнению с пациентами с низким индексом к-FLC.

Обсуждение. В этом исследовании мы изучили прогностическое значение индекса к-FLC в долгосрочной перспективе у пациентов с РС. Мы наблюдали, что индекс к-FLC, определенный в начале заболевания, предсказывает время до рецидива и время до наступления инвалидности независимо от других известных прогностических факторов, включая активность МРТ (например, T2L) или введение ДМТ в течение приблизительно 10 лет.

РС характеризуется различной степенью воспаления, демиелинизации и нейродегенерации в ЦНС.[1] Из-за неоднородного клинического течения заболевания прогнозирование будущей активности рецидива и нарастания инвалидности по-прежнему является проблемой при ведении пациентов. Хотя индекс к-FLC продемонстрировал свой

потенциал для прогнозирования активности заболевания [5, 6], в краткосрочной перспективе, данные в долгосрочной перспективе и особенно в отношении прогнозирования нарастания инвалидности скудны. На сегодняшний день только одно исследование изучало эффективность уровней индекса к-FLC для долгосрочного прогнозирования при РС [29]. При этом не было зарегистрировано статистически значимых различий значений индекса к-FLC у пациентов с доброкачественным РС (определяемых как значения EDSS ≤ 3 через 10 лет) по сравнению с пациентами с агрессивным РС (определяемых как значения EDSS ≥ 6 через 15 лет). Однако этот отрицательный результат может быть объяснен малым размером выборки исследования ($n = 35$) и, таким образом, недостаточной статистической мощностью.

В клинических условиях прогностическое значение индекса к-FLC может помочь в адаптации терапевтических вмешательств. Оно должно быть включено в текущее обсуждение раннего высокоэффективного применения DMT [11, 20]. Вероятно, не существует простого подхода «на все случаи жизни» в отношении управления DMT при РС, но, напротив, необходим более персонализированный подход [20]. Индекс к-FLC может помочь стратифицировать пациентов с РС в начале заболевания в соответствии с их риском будущей рецидивирующей активности и накопления инвалидности. Высокий индекс к-FLC — вместе с другими факторами риска, такими как неполное восстановление после первой клинической атаки или большое количество поражений на МРТ [16, 17], может вызвать раннее высокоэффективное DMT. Существуют неопровержимые доказательства того, что раннее лечение значительно задерживает переход в клинически определенный РС (CDMS), а также прогрессирование инвалидности [13]. И наоборот, у пациентов, у которых, вероятно, будет наблюдаться легкое течение заболевания, потенциально вредный, психологически неприятный и, что не менее важно, дорогостоящий DMT не нужен [14].

С точки зрения его рутинного применения индекс к-FLC является быстрым, экономичным и надежным методом и предполагается, что он будет включен в следующую редакцию диагностических критериев РС в качестве альтернативы олигоклональному бэндингу. Это означает, что индекс к-FLC будет широко применяться и его можно будет легко использовать для оценки риска.

У этого исследования есть некоторые ограничения. Во-первых, мы смогли включить в настоящий анализ только 64 из первоначальных 88 пациентов из-за потери последующего наблюдения. Пациенты в настоящем исследовании демонстрируют схожие характеристики на исходном уровне по сравнению с исходной, но мы не можем исключить некоторые эффекты из-за смещения отбора. Во-вторых, хотя мы достигли статистически значимых отношений рисков для индекса к-FLC, количество пациентов и количество событий (то есть рецидивов и накопления инвалидности, соответственно, во время последующего наблюдения) все еще были небольшими. Это означает, что результаты, которые не являются статистически значимыми (например, параметры МРТ), все еще могут иметь влияние. Кроме того, мы не могли скорректировать наши модели для лечения кортикостероидами перед люмбальной пункцией и времени хранения до измерения. Однако эти два фактора, скорее всего, не влияют на наши результаты, как было исследовано ранее [6]. У нас было относительно небольшое количество пациентов (примерно треть) на DMT до возникновения рецидива. Это может быть объяснено тем фактом, что во время начала заболевания (в диапазоне между 2007 и 2016 годами) и принятия решения о лечении применялись различные диагностические критерии РС. Таким образом, ретроспективно только 48% пациентов получили диагноз РС непосредственно при начале заболевания в соответствии с действующими на тот момент диагностическими критериями. Что касается показателей МРТ, мы не могли рассмотреть МРТ позвоночника, поскольку она не проводилась регулярно и, следовательно, не была доступна у достаточного количества пациентов. Мы также должны признать, что другие конечные точки, например, радиологическая активность (т. е. новые или увеличивающиеся T2L или CEL на последующих МРТ-сканированиях) или прогрессирование, независимое от рецидивной активности (PIRA) [13], будут представлять интерес и дадут дополнительную информацию. В нашей когорте последующая МРТ в аналогичные временные интервалы была доступна только

у ограниченного числа пациентов. Кроме того, PIRA [17], наблюдалась только у 5 (8%) пациентов. Таким образом, показатели последующей МРТ и PIRA не могли быть использованы в качестве конечных точек в наших моделях, однако, конечно, являются интригующими направлениями будущих исследований. Наконец, топография поражения не была доступна в нашей когорте. Однако ее влияние, особенно на накопление инвалидности, было бы еще одним интересным направлением будущих исследований.

В целом, в нашем настоящем исследовании мы приводим доказательства того, что индекс к-FLC также предсказывает долгосрочный исход у пациентов с РС независимо от других известных прогностических факторов. Для подтверждения наших результатов необходимы дальнейшие исследования в многоцентровых условиях с участием большего числа пациентов.

Литература

1. Якимовски Д., Биттнер С., Живадинов Р. и др. Рассеянный склероз. *Lancet* 2024; 403: 183–202.
2. Weinshenker BG, Bass B, Rice GP и др. Естественное течение рассеянного склероза: географическое исследование. I. Клиническое течение и инвалидность. *Brain* 1989; 112 (Pt. 1): 133–146.
3. Онтанеда Д., Таллантис Э., Калинчик Т. и др. Ранние высокоэффективные и эскалационные подходы к лечению рецидивирующего рассеянного склероза. *Lancet Neurol* 2019; 18(10): 973–980.
4. Ди Филиппо М., Гаэтани Л., Сентонзе Д. и др. Жидкостные биомаркеры при рассеянном склерозе: от текущих к будущим применениям. *Lancet Reg Health Eur* 2024; 44:101009.
5. Хеген Х., Берек К., Дайзенхаммер Ф. Свободные легкие цепи каппа спинномозговой жидкости как биомаркер при рассеянном склерозе — от диагностики до прогнозирования активности заболевания. *Wien Med Wochenschr* 2022; 172(15–16): 337–345.
6. Берек К., Бстех Г., Ауэр М. и др. Легкие цепи каппы в спинномозговой жидкости предсказывают раннюю активность рассеянного склероза. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm* 2021; 8(4): e1005.
7. Levrault M, Gavaille A, Landes-Chateau C и др. Индекс свободной легкой цепи каппа предсказывает течение заболевания при клинически и рентгенологически изолированных синдромах. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm* 2023; 10(6): e200156.
8. Розенштейн И., Аксельссон М., Новакова Л. и др. Интрацельный синтез свободной легкой цепи каппа связан с худшим прогнозом при рецидивирующе-ремиттирующем рассеянном склерозе. *J Neurol* 2023; 270(10): 4800–4811.
9. Розенштейн И., Аксельссон М., Новакова Л. и др. Высокие уровни синтеза свободной легкой цепи каппа предсказывают снижение когнитивных функций при рецидивирующе-ремиттирующем рассеянном склерозе. *Front Immunol* 2023; 14: 1106028.
10. Томпсон А.Дж., Банвелл Б.Л., Баркхоф Ф. и др. Диагностика рассеянного склероза: пересмотр критериев Макдональда в 2017 г. *Lancet Neurol* 2018; 17: 162–173.
11. Курцке Дж. Ф. Оценка неврологических нарушений при рассеянном склерозе: расширенная шкала степени инвалидности (EDSS). *Неврология* 1983; 33(11): 1444–1452.
12. Хеген Х., Аррамбид Г., Гнанапаван С. и др. Легкие цепи каппа-лимфоцитов в спинномозговой жидкости для диагностики рассеянного склероза: консенсусное заявление. *Mult Scler* 2023; 29(2): 182–195.
13. Хеген Х., Вальде Дж., Берек К. и др. Легкие цепи каппа-лимфоцитов в спинномозговой жидкости для диагностики рассеянного склероза: систематический обзор и метаанализ. *Mult Scler* 2023; 29(2): 169–181.
14. Polman CH, Reingold SC, Vanwell B и др. Диагностические критерии рассеянного склероза: пересмотр критериев Макдональда в 2010 г. *Ann Neurol* 2011; 69(2): 292–302.

15. Рио Дж., Нос К., Тинторе М. и др. Определение ответа на интерферон-бета у пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом. *Ann Neurol* 2006; 59(2): 344–352.
16. R Core Team. *R: Язык и среда для статистических вычислений*. Вена: R Foundation for Statistical Computing, 2021.
17. Tintore M, Rovira À, Río J, et al. Определение прогностических факторов с высоким, средним и низким влиянием на развитие рассеянного склероза. *Brain* 2015; 138(Pt. 7): 1863–1874.
18. Uher T, Horakova D, Kalincik T и др. Ранние магнитно-резонансные предикторы клинического прогрессирования через 48 месяцев у пациентов с клинически изолированным синдромом, получавших внутримышечное введение интерферона β -1a. *Eur J Neurol* 2015; 22(7): 1113–1123.
19. Джилли Ф., ДиСано К.Д., Пахнер А.Р. SeXX имеет значение при рассеянном склерозе. *Front Neurol* 2020; 11: 616.
20. Зинганелл А., Гёбель Г., Берек К. и др. Рассеянный склероз у пожилых людей: ретроспективное когортное исследование. *J Neurol* 2024; 271(2): 674–687.
21. U. Abdullazizova, Y. Musayeva, S. Saidaliyev, F. Nigmatova, CLIPPERS syndrom is a recently defined inflammatory central nervous system disorder, prominently involving the brainstem and in particular the pons., *Parkinsonism & Related Disorders*, Volume 134, 2025, 107433, ISSN13538020, <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2025.107433>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802025001749>)